

К. В. Астахова

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СПІЛЬНОТ КРИЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВИХ РОЗВІДОК

**(Науково-практична конференція «Університетські
спільноти та їх роль в умовах діфузності сучасної освіти»,
9 лютого 2024 р.)**

Комунікація науковців країни під час війни ускладнена до неможливості. Особливо це стосується міст та регіонів, де повномасштабна агресія РФ проти України набула особливої гостроти.

Цю ситуацію спробувала якщо не подолати, то, як найменше, пом'якшити наукова спільнота Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», запропонувавши не порушувати багаторічну традицію та провести на базі експертного майданчика НУА традиційний лютневий науковий форум, присвячений проблемам розвитку освіти.

У 2024 році до обговорення було запропоновано тему, пов'язану з аналізом тенденцій трансформації університетських спільнот в сучасних умовах. А саме – ключові фактори впливу та маркери змін основних спільнот сучасного університету; формування та роль нових освітніх середовищ, які стрімко формуються через соціально-економічні та політичні перетворення; загрози, ризики для професорської гільдії, можливі шляхи трансформації ключових суб'єктів університетського сектору освіти; можливі наслідки масової міграції науково-педагогічного корпусу через початок війни тощо.

Участь у конференції (онлайн формат) спромоглися прийняти понад сто учасників з Австрії, Бразилії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Угорщини, України, Франції, Швеції. Це одна із найбільш представницьких, з точки зору міжнародної участі, конференція, що проводилася на експертному майданчику НУА. Чотири академіка та члена-кореспондента Національної Академії наук України, понад сорок докторів наук, керівники закладів освіти і наукових установ різних рівнів, аспіранти, студенти – коло учасників виявилось

досить різноманітним. І це, до речі, помітно вплинуло на науковий рівень конференційної дискусії.

Формат конференції відрізнявся від попередніх. Раніше конференційний день складався із пленарного засідання, на якому викладали результати своїх досліджень, думок і висновків метр (ключовий спікер) та експерти, та круглого столу, де обговорювалися доповіді провідних фахівців. У 2024 році оргкомітет запропонував інший формат зустрічі: дискусія точилася навколо виступів тільки двох метрів – фахівців світового рівня, відомих вчених, дослідників, організаторів вищої освіти професорів Ханса де Віта (Нідерланди) і Філіпа Альтбаха (США). З публікаціями і публічними виступами цих вчених наукова освітянська спільнота давно знайома. Монографії пана Альтбаха – помітна сторінка сучасної університетської освіти, її історіографії.

З текстами виступів метрів на конференції в Харкові – і це значний доробок – є можливість познайомитись в цій збірці «Вчених записок ХГУ «НУА».

Зайвим було б твердження про те, що такий склад учасників пленарної частини викликав неабиякий інтерес. І метри його стовідсотково виправдали, привернувши увагу до ключових процесів і викликів, які постали перед основними університетськими спільнотами, перш за все – студентством. Переказувати доповіді – невдячне заняття. Тим паче, що з текстами можна познайомитися на сторінках «Вчених записок». Важливішим виявилось інше – планка, яку завдали метри, вплинула на рівень всього наукового форуму, суттєво розширила горизонти дискусії, розвинула контекстні кордони.

При відкритті конференції організатори звернули увагу учасників на те, що незважаючи на жах, що спіткав Україну, «поставити життя на паузу» і неможливо, і не конструктивно, треба навчитися жити і підтримувати життя навіть в умовах війни, готуватися до використання можливостей, які відкриває ситуація. В умовах «кризи життя», втрати сенсів та дефіциту розуміння вкрай важливим стає питання побудови подальшого життя, післявоєнного розвитку, в тому числі розвитку освіти.

Було відмічено, що інтерес науковців, керівників освіти, управлінців різного рівня до розвитку ключових суб'єктів освітнього поля існував завжди. Але в сучасних умовах, коли освіта перетворилася на

ключовий важель розвитку і збереження цивілізації, а швидкість змін перевищила фізіологічні можливості людини, інтерес до «ключових гравців» освітніх інституцій зростає дуже стрімко.

Щодо України, то науковці ХГУ «НУА» вважають: Україна вкотре вже отримала ситуацію нееволюційного розриву розвитку університетських спільнот. Історично схожі ситуації траплялися, як найменше, у 1917, 1937, 1941, 1991 роках. А масштаби втрат, які зазнають університетські спільноти через повномасштабну агресію РФ проти України, виводять питання збереження та відтворення ключових суб'єктів університетського сектору освіти на перші позиції.

Навколо виступів метрів, численних запитань до них, доповнень та ремарок учасників відбулася відверта і професійна дискусія.

Організатори вкотре довели високий фаховий рівень експертного майданчику ХГУ «НУА», якій зібрав зацікавлених учасників, професіоналів найвищого рівня. У відгуках на конференцію, які традиційно зберігаються разом із матеріалами в репозиторії ХГУ «НУА», було відмічено не тільки чітку організацію, високий науковий рівень, а й вплив зустрічі на настрій учасників, на зростання впевненості у перспективах освіти України як рівноправного учасника світового освітнього поля.

Hans de Wit

STRATEGIES TO INTERNATIONALIZE AND EUROPEANIZE HIGHER EDUCATION IN TURBULENT GEOPOLITICAL TIMES

(*Ганс де Віт. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в турбулентний геополітичний період.*)

The key issues:

What have been and are the main trends, rationales and drivers for internationalization and Europeanization over the past decades?

The different perceptions and meanings of internationalization in and of higher education, and what are key shifting paradigms?

What might be the future directions of internationalization in response to current drastically changing global contexts, with special emphasis on